

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

АСРОРОВ Дониёржон Бахтиёр угли

слушатель

Правоохранительной академии Республики

Узбекистан по направлению

«Международное право по правам человека»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11357729>

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА О СВОИХ ПРАВАХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИНСТАНЦИЯХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ НАСИЛИЯ

АННОТАЦИЯ

Исследование основано на анализе осведомленности женщин в Узбекистане о своих правах и доступных вспомогательных инстанциях в борьбе против насилия в семье. С учетом культурных и социальных особенностей общества, работа собирает данные о знании женщин о своих правах, а также о доступности и эффективности поддержки со стороны различных организаций и государственных структур.

Ключевые слова: Узбекистан, женщины, права, насилие, осведомленность, вспомогательные инстанции.

ЎЗБЕК АЁЛЛАРИНИНГ ЎЗ ҲУҚУҚЛАРИ ТЎҒРИСИДА ХАБАРДОРЛИГИ ВА ЗЎРАВОНЛИККА ҚАРШИ КУРАШДА ЁРДАМЧИ ОРГАНЛАР

АННОТАЦИЯ

Тадқиқот Ўзбекистондаги аёлларнинг ўз ҳуқуқлари ва оиладаги зўравонликка қарши курашда мавжуд ёрдамчи инстанциялар тўғрисида хабардорлигини таҳлил қилишга асосланган. Жамиятнинг маданий ва ижтимоий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, иш аёлларнинг ўз ҳуқуқлари тўғрисидаги билимлари, шунингдек, турли ташкилотлар ва давлат идоралари томонидан қўллаб-қувватлашнинг мавжудлиги ва самарадорлиги тўғрисида маълумот топлади.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, аёллар, ҳуқуқлар, зўравонлик, хабардорлик, ёрдамчи инстанциялар.

AWARENESS OF UZBEK WOMEN ABOUT THEIR RIGHTS AND AUXILIARY AUTHORITIES IN THE FIGHT AGAINST VIOLENCE

ANNOTATION

This study is based on the analysis of women's awareness in Uzbekistan about their rights and available support institutions in combating domestic violence. Considering the cultural and social peculiarities of the society, the research gathers data on women's knowledge of their rights, as well as the accessibility and effectiveness of support from various organizations and government structures.

Keywords: Uzbekistan, women, rights, violence, awareness, support institutions.

Узбекистан последовательно работает над Национальной Программой по улучшению статуса женщин в обществе и семье с целью достижения их фактического равенства с мужчинами. Под руководством Президента Ш. Мирзиёева вопрос борьбы с домашним насилием приобрел новую значимость, с законопроектами и нормативными актами, регулирующими все сферы общественной жизни, теперь проводится гендерная правовая экспертиза.

Недавно в Узбекистане были приняты законы, направленные на обеспечение гендерного равенства и защиту женщин от насилия, а также проведена проверка соответствия нормативных документов этим законам. Под руководством Комиссии по гендерному равенству, созданной в 2019 году по указу Президента, были учреждены центры реабилитации и адаптации для женщин, пострадавших от насилия, обеспечивая им бесплатную юридическую помощь и освобождение от госпошлины при обращении в суд. Рекомендации комиссии включают создание консультативных советов по вопросам гендерного равенства, включая защиту трудовых прав, равные возможности в обучении и назначении на руководящие должности.

Несмотря на то, что законы в Узбекистане признают равенство прав женщин и мужчин, эти законы не всегда достигают желаемого результата, особенно в отношении проблем, которые вызывают наибольшую озабоченность общества. Одной из таких проблем является насилие в различных сферах жизни, особенно внутри семьи. Насилие может проявляться в форме физического или эмоционального насилия как в отношении женщин, так и в отношении детей и пожилых членов семьи. Это может быть насилие со стороны супруга, родителей или других членов семьи. Такие действия могут иметь серьезные последствия для жертв, как физические, так и психологические, и могут привести к разрушению семей и нарушению общественного порядка.

Так в чем же заключается истинная причина существующих кейсов насилия? В поисках ответа на данный вопрос в рамках своей научной работы Вафаева. Дж. организовала опрос среди жителей своего родного города Самарканд [1].

Анализ ответов респондентов на данный вопрос выявил, что более 70% участников отметили присутствие насилия в семьях нашего общества. Это наблюдается как среди мужчин, так и среди женщин, причем последние чаще упоминают наличие конфликтов в семейной среде. В качестве основных причин конфликтов в семье респонденты указали безработицу, алкоголизм, традиции, а также недопонимание и вмешательство родственников.

По вопросу о месте обращения за помощью при домашнем насилии большинство женщин указали на махаллю (квартальная община), в меньшей степени - на правоохранительные органы и общественные организации. Возможно, это связано с тем, что махалля играет важную роль в узбекском обществе, и жители надеются на нее в решении широкого круга проблем, включая семейные.

Вафаева также отмечает, что в системе махаллей сегодня работают 15 120 женщин, из которых 1,2 тысячи занимают должности председателей сходов граждан, что свидетельствует о стремлении к гендерному равенству. Согласно данным Министерства по поддержке махалли и семьи, в прошлом году (2019) благодаря махаллям было предотвращено 22 тысячи разводов. В каждой махалле организованы общественные советы женщин, Комиссии по укреплению семейных ценностей, группы "Совет старейшин" и совет "Школа бабушек". Однако Махалля будучи советом старейшин не всегда располагает необходимыми знаниями, ресурсами, снаряжениями и даже полномочиями, для противодействия насилию. Безусловно, в качестве первой инстанции обращения, возможно Махалля облегчает решение проблем правоохранительным органам, и в состоянии самостоятельно решить некоторые из кейсов оказания насилия в отношении женщин.

Однако, несвоевременно предпринятые меры против насилия, могут потенциально привести к иным более плачевным исходам, в том числе смертельным. Следовательно, на наш взгляд разработка четкого плана действий и работы с населением, в целях распространения более правильного механизма борьбы против насилия, путем обращения в ответственные органы власти, вместо попыток самостоятельного разрешения конфликтов представителями Махаллинского комитета [4].

Несмотря на частые обращения женщин за помощью в махаллю, опросы среди специалистов махалли показали, что лишь 0,5% из них знают о международном законодательстве по защите прав женщин, а всего 40% знакомы с национальными законами в этой области.

Несмотря на то, что подавляющее большинство респондентов признает наличие семейных конфликтов, многие не рассматривают экономическое и сексуальное насилие, а также физическое воздействие как формы насилия. Это свидетельствует о том, что такие виды насилия воспринимаются как нормальные и принятые в обществе, что подчеркивает влияние традиций и обычаев на семейные отношения. Кроме того, большинство респондентов считают проблему насилия в семье культурно-экономической проблемой, не поддающейся их контролю, и не видят ее в том числе как проблему личной ответственности, воспитания и отношений в семье.

В других своих работах, посвященных борьбе с насилием против женщин Вафаефа также приходила к выводу, что большинство опрошенных считают, что помощь жертвам домашнего насилия эффективнее всего может оказать махаллинский комитет, а не правоохранительные органы. Этот вывод требует дальнейшего изучения, поскольку специалисты Общественных Советов Женщин не обладают достаточными знаниями о насилии в семье и не осведомлены о законодательстве в этой области. Они не знакомы с международными и национальными законами, а жертвы насилия также не имеют этой информации. В то время как наличие такого опыта у специалистов махалли также остается под вопросом. Однако среди женщин Узбекистана имеется мнение, что правоохранительные органы, в основном состоящие из мужчин, не всегда заинтересованы в наказании насильников [6].

Дополнительно в работах другого ученого, Каримовой. Д. был поднят вопрос, привыкания к насилию и его принятие как культурной нормы со стороны жертвы. Данный вопрос является главным фактором, способствующим длительному насилию в семье. Изменение этой культурной нормы требует времени и может быть осуществлено через образовательные программы для мужчин и женщин, а также через внедрение в законодательство понятия насилия в отношении женщин в семье.

В целом, следует отметить, что опрошенные редко указывают на кризисные центры в качестве организаций, помогающих в решении конфликтов. Это может быть связано с недостаточной информированностью о существующих кризисных центрах, недоступностью их услуг, несоответствием этих услуг реальным потребностям жертв, недостаточным учетом местных особенностей или неудачным расположением кризисных центров, которые чаще находятся в городах.

Цель проведенного исследования заключается в поиске ответов на вопрос о том, как сократить насилие в семьях. Это может быть достигнуто либо путем применения зарубежного опыта (открытие приютов, усиление законодательства, введение психологической поддержки и т. д.), либо путем учета местных традиций и обычаев. Учитывая результаты исследования, стоит делать ставку на использование махалли в качестве источника решения проблем, таких как роль свекровей, общественное мнение и родственные связи. В связи с этим важно обратить внимание развитию программ обучения, информированности и мотивации специалистов и населения в целом.

Все эти обстоятельства указывают на необходимость укрепления защиты прав женщин от насилия не только в Узбекистане, но и в мировом масштабе. По нашему мнению, для активизации правоохранительной и правозащитной работы в борьбе с насилием в отношении женщин, следует создать должность омбудсмана по защите прав женщин и детей, а в качестве правового основания его деятельности принять соответствующий Закон Республики Узбекистан «О Полномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по защите прав женщин и детей (омбудсмане)».

Эти меры в будущем помогут наиболее эффективно реализовать четвертое направление Стратегии развития Республики Узбекистан, которое направлено на постепенное повышение занятости и реальных доходов населения, совершенствование системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, активизацию социально-политической активности женщин, реализацию целевых программ по строительству доступного жилья, модернизации инфраструктуры, развитию сферы образования, культуры, науки, и спорта, а также укрепление института семьи.

Про предпринятые меры и имеющиеся концепции по развитию стратегий борьбы против насилия в отношении женщин, а также укрепления их позиции в обществе, имеется подробное досье в научных работах председателя Сената Олий Мажлиса и бывшего председателя комитета женщин Узбекистана, Нарбаевой Танзили Камаловны [11].

В своих работах госпожа Нарбаева отмечает следующие основные направления в политике Узбекистана в предотвращении насилия над женщинами:

- Инвентаризация законодательства для гендерного равенства и международных стандартов.

- Повышение участия женщин в политике и общественной жизни.
- Программы гендерного образования и подготовки женских кадров.
- Научные исследования для эффективной гендерной политики.
- Программы по занятости и развитию предпринимательства женщин.
- Укрепление социального партнерства для занятости женщин.
- Присоединение к международным конвенциям о защите прав женщин.
- Улучшение условий оплаты труда и трудовых прав женщин.
- Поддержка женщин в трудной жизненной ситуации и борьба с насилием.
- Реабилитация и адаптация женщин через специальные центры.
- Внедрение учебных программ по противодействию насилию.
- Обмен опытом и сотрудничество с международными организациями и странами.
- Поддержка институтов гражданского общества, защищающих права женщин.
- Информационно-просветительские мероприятия о роли женщин в обществе.

Со слов Нарбаевой, повышение статуса женщин в обществе и их активное участие в государственном строительстве имеют важное значение. Вопросы, касающиеся женщин, рассматриваются на уровне государственной политики, что является редким явлением в мировой практике. За последние годы произошли значительные изменения в роли и статусе женщин в Узбекистане.

В настоящее время женщины составляют 45 процентов населения, работающего в различных сферах и отраслях. Более 1000 женщин занимают руководящие должности в государственном и общественном управлении. Кроме того, в законодательных органах представлены женщины: более 30 женщин сенаторов и депутатов Законодательной палаты и более 1000 депутатов местных Кенгашей. Женщины также активно участвуют в органах самоуправления и демонстрируют организаторские способности.

Танзила Камаловна, также подчеркивает, что благодаря комплексному подходу, основанному на прочной правовой основе, были достигнуты такие результаты. За последние годы было принято и ратифицировано около 100 национальных и международных правовых актов, направленных на защиту интересов женщин.

Каждый год принимаются специальные государственные программы, в рамках которых проводится планомерная работа, направленная на улучшение условий и качества жизни женщин в республике. Узбекистан, являясь одним из первых в Центральной Азии, ратифицировал ряд конвенций ООН и Международной организации труда, таких как "О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин", "Об охране материнства", "О дискриминации в области труда и занятий", и другие документы.

Законами Республики Узбекистан женщинам гарантирован равный доступ к государственной службе и участию в управлении государственными и общественными делами на всех уровнях.

Исходя из вышеизложенных статистических данных и мнений известных деятелей науки и политики, можно отметить, что становление Узбекистана в качестве правового демократического государства с развитым гражданским обществом является важным фактором роста общественной и политической активности женщин. Очевидно, что за годы независимости Узбекистану удалось добиться значительных успехов. Созданные и создаваемые благоприятные условия для женщин в сферах жизни, труда и воспитания молодежи будут и в будущем способствовать их дальнейшему прогрессу и успехам, а также успехам страны в целом.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Вафаева Д., Ахатова В. Качества личности выдающихся людей как средство в педагогическом воспитании. *International scientific review*, 2016. № 5 (15). С. 92-94.
2. Вафаева Д.Б. Влияние политической активности граждан на процесс становления гражданского общества в Узбекистане. *Вестник науки и образования*. № 13 (67). Часть 1, 2019. С. 99-101.
3. Вафаева Д.Б. К вопросу участия неправительственных организаций в осуществлении общественного контроля над органами государственной власти // *Academy*. № 4 (19), 2017. С. 104-106. Москва. Изд-во «Проблемы науки».
4. Вафаева Джамиля Бакиевна (2022). ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРАКТИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАРТАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ «МАХАЛЛЯ». *Вестник науки и образования*, (8 (128)), 110-113.
5. Вафаева Д.Б. Результаты исследования по проблемам домашнего насилия в современных условиях. *Журнал «Наука, образование, культура»*. Москва. Изд-во «Проблемы науки», 2020. № 5. С. 79-83.
6. Вафаева Д.Б. Роль комитетов женщин Узбекистана в повышении активности женщин. *Журнал «Гуманитарный трактат»*. Россия. № 49, 2019. С. 19-22.
7. Вафаева Д.Б. Сравнительный анализ социального партнерства между негосударственными некоммерческими организациями Узбекистана и России. *Журнал «Наука, техника и образование»*. Москва. Издательство «Проблемы науки» № 5(69), 2020.
8. Г.Махаммаджанова (2018). О БОРЬБЕ ЗА ИСКОРЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ ПРОТИВ ЖЕНЩИН В СТРАНАХ ОБСЕ И РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Review of law sciences*, (3), 153-157. doi: 10.24412/2181-1148-2018.
9. Мадазимова, Нигорахон Мехтаровна (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ОПРОСА О ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПАХ И ПАТРИАРХАЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ В УЗБЕКИСТАНЕ И ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 24, 378-385.
10. Модельное законодательство о насилии в семье (Рекомендации ООН). 1996 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.conventions.m/convention/id/?id=642>
11. Нарбаева Т.К. (2019). ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И РОЛЬ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ. *Экономика. Социология. Право*, (2 (14)), 103-106. 3-153-157

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz